

ОЛХЎРИ ПАЙВАНДТАГЛАРИНИНГ СОВУҚҚА ЧИДАМЛИЛИГИ

Халмирзаев Дилмурод Камилович

Тошкент давлат аграр университети, доцент, Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10081340>

Аннотация: Мақолада олхўри пайвандтаглари новда ва илдизларининг совуққа чидамлилиги бўйича маълумотлар келтириб ўтилган. Тадқиқотларда олхўрининг 9 та нави синовдан ўтказилган бўлиб, уларнинг ер устки ва ер остки қисмларини совуқдан зарарланиш даражаси таҳлил этилган. Ўрганиш натижаларига кўра, олхўрининг ОПА 15-2 ва ОП 23-23 пайвандтаглари бошқа навларга нисбатан совуққа чидамли эканлиги аниқланган. Уларнинг ер устки қисми -35°C ҳароратда 49-50%, илдиз тизими эса -16°C ҳароратда худди шундай кўрсаткичда зарарланиши кузатилган.

Калит сўзлар: Олхўри, пайвандтаг, навлар, олхўрининг Қора олу, ОПА 15-2, АП-1, ОП 23-23, СВГ 11-19, ОД 2-3, ВВА-1, АКУ 2-31, ЧАК 5-62 навлари, совуққа чидамлилик, новда, илдиз, камбий тўқималари, зарарланиш.

Кириш. Республикамизда ҳам сўнги йилларда қишда ҳавонинг айнан шундай даражагача совиши кузатилмоқда. Демак, танланаётган пайвандтаглариининг совуққа чидамлилигини тадқиқ қилиш жуда ҳам муҳимдир. Бу эса келгусида ушбу пайвандтаглар асосида барпо этиладиган боғларнинг узоқ яшаши ва маҳсулдорлигини таъминлаб берувчи муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Ушбу билдирилган фикрлардан келиб чиққан ҳолда, тадқиқотларимизда олхўрининг тадқиқ қилинган пайвандтаглариини қишки чуқур тиним даврида совуққа чидамлилик даражасини ҳам таҳлил қилдик. Совуққа чидамлилик пайвандтаглар чуқур тиним фазасида бўлган қиш даврида (декабр-январ) лаборатория шароитларида сунъий совутгичларда олиб борилди.

Кучсиз ўсувчи пайвандтаглардаги боғларни баҳолашда энг аввало улар учун хос бўлган тез ҳосилга кириш ва мева тугишда ассимиляция моддаларидан самарали фойдаланиш туфайли юқори ҳосил беришини қайд этиш лозим. Кучсиз ўсувчи пайвандтаглардаги дарахтларда юқори сифатли мева тугилиши кўпгина олимлар томонидан алоҳида таъкидланган: улар йирик, жадал ранг олган, яхши таъмли бўлади, уларда қанд ва С витамини кўпроқ миқдорда тўпланади [3-4, 6-7].

Н.Н.Гавришов ва А.С.Сиднинларнинг [2] фикрича, пайвандтаг пайвандустининг совуққа чидамлилигига таъсир кўрсатади, негаки кучсиз ўсувчи дарахтларнинг мевалари тезроқ пишади, ҳосилни эрта йиғиб олиш эса ёғочликнинг яхши етилиб пишишини таъминлайди.

С.Н.Степанов [5], Н.В.Андрееваларнинг [1] маълумотларига кўра, кучсиз ўсувчи пайвандтаглар таъсирида ҳажми кичик шох-шабба ҳосил бўлади, уларда фотосинтез маҳсулотлари кўп миқдорда репродуктив аъзолар ҳосил бўлиши ва ҳосилнинг шаклланишига сарфланади. Бундай дарахтларнинг она шохлари анча ингичка бўлиб, қиш даврида қуёш нурларидан куйиш эҳтимолини камайтиради. Уларнинг шох-шаббалари бирқанча пастда жойлашганлиги боис, қор кўп ёққан йилларда уларнинг бир қисми қор қоқлами остида совуқдан яхши ҳимояланади.

Тадқиқот услуби: Тадқиқотлар олхўрининг 9 та пайвандтаг навларида (Қора олу, ОПА 15-2, АП-1, ОП 23-23, СВГ 11-19, ОД 2-3, ВВА-1, АКУ 2-31, ЧАК 5-62) лаборатория шароитида сунъий музлатгичларда қуйидаги 5 та вариантда олиб борилди:

1-вариант - -15°C ли совуқ ҳарорат;

2-вариант - -20°C ли совуқ ҳарорат;

3-вариант - -25°C ли совуқ ҳарорат;

4-вариант - -30°C ли совуқ ҳарорат;

5-вариант - -35°C ли совуқ ҳарорат.

Ушбу навларнинг совуққа чидамлилиги мевали боғ барпо этишда фойдаланиладиган навлар кўчатларининг ёғочлашган новдаларидаги камбий тўқималарининг зарарланишига қараб аниқланди ва 5 балли шкалада баҳоланди.

Пайвандтаглар илдиз қисмининг совуқ таъсирида зарарланиши ҳам қуйидагича 5 та вариантда олиб борилди:

1-вариант - -8°C ли совуқ ҳарорат;

2-вариант - -10°C ли совуқ ҳарорат;

3-вариант - -12°C ли совуқ ҳарорат;

4-вариант - -14°C ли совуқ ҳарорат;

5-вариант - -16°C ли совуқ ҳарорат.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Олхўри пайвандтагларининг совуққа чидамлилиқ даражасини аниқлаш шуни кўрсатдики, уларнинг чидамлилиқ даражаси ҳам пайвандтагнинг биологик хусусиятларига боғлиқ равишда ўзаро фарқланди.

Олхўри пайвандтагларининг совуқдан сезиларли зарарланиши музлатгич ҳарорати -25°C гача пасайтирилганда қайд этилди. Бунда назорат – Қора олу навига нисбатан энг юқори чидамлилиқ ОПА 15-2 ва ОП 23-23 пайвандтагларида аниқланди. Ушбу пайвандтаг новдаларида камбий тўқималарининг зарарланиш даражаси 0,4-0,5 баллни ташкил этди. Қолган пайвандтагларнинг новдаларидада совуқдан зарарланиш пайвандтагларга мос равишда 0,6-1,1 балл оралиғида бўлди.

Музлатгич ҳарорати -30°C гача пасайтирилганда олхўри пайвандтагларининг совуқдан зарарланиш даражаси кескин кучайганлиги аниқланди ва бунда зарарланиш 2 баллгача етганлиги аниқланди. Нисбатан чидамлилиқ ОПА 15-2 ва ОП 23-23 пайвандтагларида сақланиб қолди, ушбу пайвандтагларда новдалар камбий тўқималарининг зарарланиш даражаси 79-80% ни (1,0 балл) ташкил этди.

1-жадвал

Олхўри пайвандтаглари новдаларининг чуқур тиним давридаги (январ) совуққа чидамлилиқ даражаси*

Навлар	Манфий ҳароратларда олча пайвандтаглари новдаларнинг чидамлилиқ даражаси, %				
	-15°C	-20°C	-25°C	-30°C	-35°C
Қора олу – назорат	100 (0)	87 (0,6)	78 (1,1)	62 (1,8)	38 (3,1)
ОПА 15-2	100 (0)	99 (0)	91 (0,5)	79 (1,0)	51 (2,5)
АП-1	100 (0)	88 (0,6)	82 (0,9)	65 (1,7)	43 (2,8)
ОП 23-23	100 (0)	100 (0)	92 (0,4)	80 (1,0)	50 (2,5)

СВГ 11-19	100 (0)	95 (0,2)	81 (1,0)	63 (1,8)	41 (3,0)
ОД 2-3	100 (0)	96 (0,2)	83 (0,8)	65 (1,7)	42 (2,9)
ВВА - 1	100 (0)	93 (0,3)	85 (0,7)	66 (1,7)	42 (2,9)
АКУ 2-31	100 (0)	95 (0,2)	82 (0,9)	63 (1,8)	48 (2,6)
ЧАК 5-62	100 (0)	96 (0)	83 (0,6)	60 (2,0)	40 (3,0)

* қавс ичида зарарланишнинг балларда ҳисобланган кўрсаткичи келтирилган.

Лаборатория музлатгичининг ҳарорати -35°C гача пасайтирилганда ушбу ҳарорат диапазони деярли барча пайвандтагларга ҳалокатли таъсир кўрсатди. Бунда пайвандтагларда камбий тўқималарининг 60-62% дан ортиқ зарарланиши (3,0-3,1 балл) қайд этилди (1-жадвал).

Унутмаслик лозимки, пайвандтагларнинг ер устки қисмидан кўра, уларнинг ер остки қисми – илдиз тизимининг совуққа чидамлилиги муҳим физиологик кўрсаткич ҳисобланади.

Олхўри пайвандтаглари илдиз тизимининг совуққа чидамлилигини аниқлаш бўйича тадқиқотларимиз шуни кўрсатдики, ҳарорат диапазонининг дастлабки икки вариантыда олча каби совуққа чидамлилик тенденцияси сақланиб қолди. Ушбу мевали ўсимлик пайвандтагларида ҳам -10°C гача совуқда барча пайвандтаглар илдиз тизимининг совуқдан деярли зарарланмаслиги кузатилди.

2-жадвал

Олхўри пайвандтаглари илдиз тизимининг қиш давридаги (январ) совуққа чидамлилик даражаси*

Навлар	Манфий ҳароратларда олча пайвандтаглари илдиз тизимининг чидамлилик даражаси, %				
	-8°C	-10°C	-12°C	-14°C	-16°C
Қора олу – назорат	100 (0)	93 (0,3)	82 (0,8)	73 (1,8)	42 (2,9)
ОПА 15-2	100 (0)	100 (0)	95 (0,2)	80 (1,0)	50 (2,5)
АП-1	100 (0)	95 (0,2)	85 (0,7)	74 (1,3)	43 (2,8)
ОП 23-23	100 (0)	100 (0)	94 (0,2)	82 (0,9)	51 (2,5)
СВГ 11-19	100 (0)	94 (0,2)	84 (0,7)	75 (1,2)	44 (2,7)
ОД 2-3	100 (0)	96 (0,2)	86 (0,7)	77 (1,2)	45 (2,7)
ВВА - 1	100 (0)	95 (0,2)	85 (0,7)	73 (1,4)	44 (2,7)
АКУ 2-31	100 (0)	94 (0,2)	84 (0,7)	75 (1,2)	43 (2,8)
ЧАК 5-62	100 (0)	96 (0,2)	86 (0,7)	77 (1,2)	46 (2,6)

* қавс ичида зарарланишнинг балларда ҳисобланган кўрсаткичи келтирилган.

Ҳароратни нисбатан (-12°C) пасайтириш олхўрининг ўрганилган пайвандтагларида сезиларли зарарланиш бошланишини кўрсатди. Бунда назорат вариантыда энг кам чидамлилик (18% зарарланиш) қайд этилган бўлса, унга нисбатан энг юқори чидамлилик ОПА 15-2 ва ОП 23-23 пайвандтагларида аниқланди. Ушбу пайвандтаглар илдиз тизимининг совуққа чидамлилиги ушбу ҳароратда назоратга нисбатан 12-13% га юқори бўлди. Қолган пайвандтаглар илдиз тизими тўқималарининг совуқдан зарарланиши назорат варианты ва ушбу пайвандтаглар ўртасида оралиқ ифодага эга бўлди (2-жадвал).

Хулоса. Олхўри пайвандтагларининг совуқдан зарарланишида нисбатан чидамлилиқ ОПА 15-2 ва ОП 23-23 пайвандтаглариди сақланиб қолди ифодаланди. Ушбу пайвандтагларининг совуқдан зарарланиши 50-51% ни ташкил этди ва зарарланиш даражаси 2,5 балл билан баҳоланди. Бу эса назорат – Қора олу навига нисбатан 0,6 баллга чидамлироқ демакдир.

Тадқиқот ҳароратини янада пасайтириш, яъни -14 °С гача пасайтириш ўрганилган пайвандтаглар илдиз тизимининг совуқдан зкучли зарарлана бошлашига олиб келди. Бинобарин, назорат вариантыда ушбу ҳароратда илдиз тизими тўқималарининг совуқдан арарланиш даражаси 27% гача етган бўлса, совуққа нисбатан чидамли ОПА 15-2 ва ОП 23-23 пайвандтаглари илдиз тизимида ушбу физиологик кўрсаткич 18-20% ни (1,0 балл) ташкил этди. қолган пайвандтаглар илдиз тизимининг совуқдан зарарланиш кўрсаткичи юқоридаги каби оралиқ ифодаларда бўлди.

References:

1. Андреева Н. В. Влияние клоновых подвоев на рост и плодоношение деревьев сорта Северный Синап / Зимостойкие клоновые подвои яблони. – Мичуринск, 1990. - С. 65-67.
2. Гавришев Н.Н., Сиднин А.С. Перспективи внедрения слаборослих садов // Обобщения опыта по интенсификации садоводства Волгоградской области. – Волгоград, 1977. – С.22-28.
3. Картушин А.Н. Влияние возраста маточника ювенильного типа на выход зеленых черенков и укореняемость подвоев яблони, груши, вишни и сливы // Плодоводство и ягодоводство России. – М., 2001. – Т. 8 – С. 233-240.
4. Сенин В.И., Кривая А.П Рол подвоев в интенсификации садоводства на юге Украины // Краткие тезисы докладов Всесоюзной научной конференции «Пути интенсификации садоводства» (июль, 1981). -Мичуринск, 1981. - С.69-72.
5. Степанов С. Н. Проблемы слаборослих яблон в зонах с суровими зимами / Садоводство. - 1983. - № 7. - С 31-34.
6. Степанов С.Н. Задачи науки в разработке ведения интенсивного садоводства // Клоновые подвои в интенсивном садоводстве. - М.: Колос, 1973.-С.7-12.
7. Татаринов А.Н., Павлов Г.Д. Садоводство на слаборослих подвоях. - Киев: Урожай, 1976. – С. 17-29.